
HUQUQIY MADANIYAT – DEMOKRATIK DAVLAT ASOSI

Sariyev Madrahim Djalg’ashovich

Chirchiq davlat pedagogika universiteti magistranti

Ilmiy rahbar: **B.M.Qandov**

ChDPU dotsenti, f.f.d. (PhD)

Annotatsiya: Ushbu maqolada shaxs, fuqaro o‘z huquqlari, erkinliklari va majburiyatlarini to‘liq darajada anglab etishi, ulardan foydalana olishi, huquq va majburiyatlarning uning zimmasiga yuklaydigan javobgarligini bilishi uchun unda huquqiy ong, huquqiy madaniyat, huquqiy savodxonlik mavjud bo‘lishi kerakligi yoritilgan. Shuningdek, jamiyatda qonunning ustuvorligi huquqiy madaniyat bilan mustahkamlanishi ochib berilgan.

Kalit so‘z: huquq, yoshlar, ta’lim, tarbiya, ma’naviyat, qadriyat, huquqiy mafkura, huquqiy ong, huquqiy madaniyat, Yangi O‘zbekiston.

O‘zbekiston Respublikasi demokratik qadriyatlarga asoslangan ochiq fuqarolik jamiyati qurmoqda. Ushbu pirovard maqsad huquqiy madaniyatning mohiyati, tizimlari va vazifalarini belgilab beradi. M.Sharifxo‘jaevning ta’rifiga ko‘ra, “fuqarolik jamiyati – hozirgi zamon dunyo madaniyatida insoniyatning nodir kashfiyotidir. U yuksak madaniyatga asoslangan demokratik taraqqiyotning oliy shakli bo‘lib, o‘ziga xos ijtimoiy erkin makondir. Bu makonda odamlar bir-biridan va davlatdan mustaqil holda o‘zaro hamkorlikda, aloqada bo‘lishadi... Ana shu tariqa fuqarolik jamiyatining shakllanishi bevosita shaxsning individual ozodligi va erkinligiga, qadr-qimmatiga bog‘liq”[1, 7]. Demak, fuqarolik jamiyati kishilarning ijodiy qobiliyati va huquqiy kafolatlarini ro‘yobga chiqarish makonidir. Huquqiy madaniyatning mohiyati esa ushbu makonda fuqarolarning o‘z huquqlarini, erkinliklarini ro‘yobga chiqarishlarida, kengroq ma’noda esa huquqiy-madaniy boyliklar yaratishlarida namoyon bo‘ladi[2, 11].

Qonun ustuvorligini ta’minlash va siyosiy institutlarni inson manfaatlarini yo‘lida xizmat qildirish huquqiy madaniyat tizimi orqali amalga oshiriladi. Ushbu tizimlar ilmiy adabiyotlarda turli guruhlariga ajratiladi. Masalan, S.S. Alekseev ularni: 1) jamiyatda huquqiy ongning ahvoli; 2) qonunchilikning ahvoli; 3) qonun ishlab chiqishning ahvoli, mazmuni va ko‘rinishlari; 4) huquq sohasidagi amaliy ishlarning ahvoli kabilardan iborat deb biladi[3, 271]. O‘zbek huquqshunoslari esa unga boshqacha yondashadilar.

Ya’ni, huquqiy madaniyat tizimiga: 1) yuridik normalar tizimi bo‘lmish huquq; 2) huquqiy, ya’ni qonun bilan tartibga solingan ijtimoiy munosabatlar; 3) huquqni muhofaza qilish va ta’minlash faoliyati bilan shug‘ullanuvchi davlat va jamiyat institutlari tizimi bo‘lmish yuridik muassasalar; 4) huquqiy ong, ya’ni huquqiy voqelikni ma’naviy jihatdan aks ettiruvchi tizim; 5) huquqiy (ham qonuniy, ham qonunga xilof) xatti-harakatni kiritadilar.

Ko‘rinib turibdiki, guruhlar o‘rtasida jiddiy farq yo‘q, ularning har ikkalasida ham tadrijiy va amaliy yondashuvlar uyg‘unlashib ketadi. Biz tadqiqotimizning maqsad va vazifalaridan kelib chiqib, fuqarolar huquqiy madaniyati tizimiga sub’ektlar nuqtai nazaridan yondashish zarur, deb hisoblaymiz.

Bunday paytda huquq huquqiy madaniyatning tarkibiy qismi sifatida qayd etilmaydi. Bizning fikrimizcha, huquq huquqiy madaniyatning butun tizimi, unsurlari, institutlari bilan chambarchas bog‘langan markaziy qismidir. U huquqiy madaniyat tizimlaridan biri emas, balki uning mavjudlik, barqarorlik sharti, substansional belgisidir. Agar huquqiy madaniyatni tirik organizmga qiyoslasak, huquq uning butun vujudiga tarqalgan qon tomirlaridir. Huquqiy madaniyatning ilmiy-metodologik asosi huquqiy madaniyatning ichki vazifalarini o‘rganishni taqozo etadi[4].

Huquqiy madaniyatning funksiyalari ilmiy adabiyotlarda turlicha tasniflanadi. Ularda har bir tadqiqotchi o‘z oldiga qo‘ygan ilmiy-nazariy maqsadidan kelib chiqqani ko‘zga tashlanadi. Masalan, professor Ubaydulla Tadjixonov va Akmal Saidov tasnifida falsafiy-madaniy yondashuv ustun turgani uchun ular huquqiy madaniyatning tartibga soluvchi, normativ, sotsiologik, kommunikativ, bashorat

qilish vazifalarini ajratib ko‘rsatadilar[2, 32]. Biroq ushbu tasnifda huquqiy madaniyatning moslashuv, ma‘rifiy-tarbiyaviy, ijtimoiylashuv, integrativ vazifalari e‘tibordan chetda qolib ketgan.

Huquqshunos olim S.A. Xodjaeva huquqiy madaniyatning g‘oyaviy, huquqqa ongli munosabatlarni tarbiyalash, huquqiy xulq-atvorni shakllantirish kabi vazifalari ham bor, deb hisoblaydi[5, 17]. Olimaning fikricha, ular tarbiyaviy va ma‘rifiy funksiyalardir. Ammo huquqiy madaniyat fuqarolarni qonun ishlab chiqish va jamiyatni demokratlashtirishga jalb etish funksiyasini ham bajaradi, degan fikrida jon bor. Huquqiy madaniyat fuqarolarning huquqiy dunyoqarashi va tarbiyasini amalga oshiribgina qolmay, ularni huquqiy-madaniy boyliklar yaratishga jalb etadi ham. Bu boyliklar, eng avvalo, fuqarolarning qonun loyihalarini muhokama va qabul qilishda, yuridik institutlar faoliyatini liberallashtirishda ishtirok etishlarida namoyon bo‘ladi.

Yoshlar sodir qiladigan jinoyatlar va g‘ayriqonuniy harakatlarning sababi ko‘pincha ularning huquqiy-ma‘rifiy bilimlari etarli emasligidir. SHuning uchun ham respublikamizda 2019 yil 9 yanvarda qabul qilingan «Jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish tizimini tubdan takomillashtirish to‘g‘risida»gi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining farmonida fuqarolarning huquqiy bilimlarini oshirish, ularning huquqiy-normativ hujjatlar bilan ochiq tanishishini ta‘minlash, qabul qilingan qonunlar va yuridik aktlar haqida ularni muntazam xabardor qilib borish vazifa qilib qo‘yilgan.

Jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirib borish qonun ustuvorligini ta‘minlash va qonuniylikni mustahkamlashning eng muhim shartlaridan biri hisoblanadi.

Yoshlarning huquqiy tarbiyasini tashkillashtirish tamoyillarini aniqlash va ularni amalga oshirish uchun uchta holatni e‘tibordan qochirmaslik kerak. Birinchidan, voyaga etmaganlarning ruhiy rivojlanishining o‘ziga xos xususiyatlarini, psixologik qonunlar ta‘sirining xususiyatlarini hisobga olish lozim. Ikkinchidan, pedagogika erishgan va amaliyotda sinovdan o‘tgan psixologiyasini hisobga olib tegishli huquqiy tarbiya shakllari va vositalarning ishlab chiqish hamda ularga asosan huquqiy

jarayonni qurish. Uchinchidan, voyaga etmaganlarning qiziqishlari va intilishlaridan kelib chiqqan holda ular haqida yig‘ilgan ma’lumotlardan to‘g‘ri foydalanish.

Xulosa qilib aytganda, erkin fuqarolik jamiyatiga asoslangan demokratik davlatni qurishga bel bog‘lagan ekanmiz, jamiyatimiz a‘zosi bo‘lgan har bir shaxsning huquqiy madaniyati va savodxonligi doimiy tarzda e‘tiborimizda bo‘lmog‘i lozim. Huquqiy madaniyat, huquqiy bilim hamda moddiy, ma‘naviy, axloqiy va boshqa mafkuraviy omillar asosida shakllanib va rivojlanib boradi. Huquqiy madaniyat fuqarolarning etukligi va ongliligini ko‘rsatuvchi me‘yordir. Huquqiy bilimlarga ega bo‘lgan va ularni amaliyotda tatbiq eta oladigan kishigina huquqiy bilimli va madaniyatli hisoblanishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Sharifxo‘jaev M. O‘zbekistonda ochiq fuqarolik jamiyatining shakllanishi. – Toshkent: “Sharq”, 2003. – B. 7.; 32.
2. Tadjixonov U., Saidov A. Huquqiy madaniyat nazariyasi. T.1. – Toshkent., 1998. – B. 11.
3. Alekseev S.S. Pravo: azbuka-teoriya-filosofiya: Опыт комплексного issledovaniya. – Moskva: “Statut”, 1999. – S. 271.
4. Pevsova E.A. Sovremennie definitivnie podxodi k pravovoy kulture i pravovomu soznaniyu // Jurnal Rossiyskogo prava. – Moskva: 2004. №3. – S.78.
5. Xodjaeva S.A. Pravovaya kultura i problemi razvitiya sotsialno-pravovoy aktivnosti jentshin Respubliki Uzbekistan (istoriko-pravovoe issledovanie). Avtoref. dis.... kand. yurid nauk. – Toshkent: Akademiya MVD RUz, 2004. – S. 17.